

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL E ATIVIDADE FÍSICA NOS CUIDADOS PALIATIVOS DE IDOSOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Higor Brenner Borges¹, Lorrane Cristina Borges²

¹Centro Universitário Una, Catalão, Brasil (higorbrennerb@gmail.com)

²Universidade Federal de Catalão - UFCAT, Catalão, Brasil

Resumo: O câncer é uma patologia de múltiplos fatores e está associada a números expressivos de óbitos no mundo. Cerca de 70% da mortalidade e 60% das neoplasias estão ligadas a indivíduos com idade superior a 65 anos. Algumas medidas são inseridas nos cuidados destes pacientes, como a quimioterapia e a radioterapia. Porém, é de suma importância incluir na rotina de pacientes em tratamento de câncer, práticas de cuidados paliativos humanizados e que asseguram melhor qualidade de vida. Intervenções nutricionais e atividade física são aliadas neste processo, pois é primordial uma nutrição adequada e restabelecimento da função física. Dessa maneira, o objetivo deste estudo foi analisar a importância da abordagem nutricional e a prática regular de atividade física em idosos em tratamento de câncer. Constituiu em um estudo de revisão de literatura, de caráter bibliográfico, utilizando as seguintes bases de dados eletrônicas: Google Acadêmico, PUBMED e Scielo. Foram inseridos manuscritos nos idiomas português e inglês, disponíveis na íntegra, entre os anos de 2016 a 2022. Foi verificado através da literatura, que a nutrição e a atividade física proporcionam para os idosos melhor qualidade de vida, bem-estar, melhora a capacidade funcional e autonomia. Conclui-se, que cuidados paliativos voltados para o paciente, possibilita alívio dos sintomas e benefício psicossocial.

Palavras-chave: atividade física; câncer; cuidados paliativos; idosos; intervenção nutricional.

INTRODUÇÃO

O Câncer (CA) é indicado como o segundo motivo de óbito prematuro em quase 100 países do mundo, englobando o Brasil, onde possuem estimativas que aconteçam 600.000 casos novos por ano. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), aproximadamente um terço das mortes são referidas aos cinco essenciais riscos comportamentais: baixo consumo de frutas e vegetais, alto índice de massa corporal (IMC), uso de tabaco, álcool e inatividade física. Ademais, algumas medidas terapêuticas tradicionais são inseridas nos cuidados destes pacientes, como quimioterapia, cirurgia, radioterapia, entre outros, ambos induzem alterações comportamentais e biológicas no processo do tratamento (CARNEIRO et al., 2022).

O CA está associado ao envelhecimento e cerca de 70% da mortalidade e 60% de todas as neoplasias sucedem em pessoas com idade superior a 65 anos (CARLOS, 2020).

Verifica-se dessa maneira, que idosos com CA possuem maior risco de fragilidade, que é uma síndrome clínica identificada por declínio multissistêmico que provoca elevação da

vulnerabilidade e incapacidade funcional, em comparação aos indivíduos mais jovens. Em decorrência disso, tem-se a limitação de alternativas terapêuticas, como a quimioterapia e diminuição das taxas de conclusão do tratamento. Diante disso, a atividade física (AF) beneficia os pacientes que vivem com CA, melhorando a qualidade de vida e restabelecendo a função física durante e após o tratamento da patologia, demonstrando que tal prática está relacionada em processos de conclusão do tratamento e melhores taxas de sobrevivência (FORBES et al., 2020).

Aliado à AF tem-se a alimentação, que é de suma importância para os seres humanos, por exercer função fisiológica e atuar justamente ao socioemocional das pessoas. Todavia, pacientes oncológicos sentem incômodos no momento de se alimentar, pois em decorrência dos efeitos colaterais do tratamento, estes afetam a palatabilidade do indivíduo e proporciona modificações, como dificuldade na deglutição, náuseas, diarreia, entre outros. Ainda, dependendo do lugar onde se situa a neoplasia são possíveis de promover mal-estar e dores durante as refeições (CARNEIRO et al., 2022).

Uma abordagem personalizada para potencializar uma melhora no estado nutricional e na função física, apesar do plano de tratamento, estabelecida logo após o diagnóstico, pode ampliar a porcentagem de idosos prováveis de completar o tratamento e melhorar a capacidade funcional e qualidade de vida (FORBES et al., 2020).

Perante o exposto, o objetivo desta pesquisa foi verificar a importância da intervenção nutricional e a prática regular de atividade física em idosos em tratamento de câncer.

MATERIAL E MÉTODOS

Refere-se a um estudo de revisão de literatura. O levantamento bibliográfico foi realizado através das seguintes bases de dados eletrônicas: Google Acadêmico, National Library of Medicine (PUBMED) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Utilizaram-se os seguintes descritores: “atividade física”, “câncer”, “cuidados paliativos”, “idosos” e “intervenção nutricional”. Como critério de inclusão foi considerado os artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2016 a 2022, além de relacionar-se com o assunto abordado. Ainda, os critérios de exclusão consistiram nos manuscritos repetidos e de forma paga. Foram encontrados 35 artigos, após aplicar os critérios estabelecidos, apenas 15 corresponderam e fizeram parte desta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O CA é considerado uma patologia de múltiplos fatores, tais como, culturais, ambientais, estilos de vida, socioeconômicos, envelhecimento populacional e dos fatores genéticos. Na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 realizada no Brasil, evidenciou um maior percentual de diagnóstico de CA em homens com 80 anos ou mais como observado na Figura 1 (FRANCISCO et al., 2020).

Figura 1. Idosos que referiram diagnóstico médico de CA na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, sendo estes dados dispostos de acordo com faixas etárias. Fonte: Adaptado de Francisco et al., 2020.

Ademais, identificou-se que no período de 2004 a 2014 no Brasil, a neoplasia maligna da próstata, mama, pele e cólon foram os tipos de CA que mais acometeram os idosos, conforme expresso na Figura 2 (SILVA et al., 2020).

Figura 2. Número absoluto de casos pelos tipos de CA na população idosa acima de 60 anos no período de 2004 a 2014 no Brasil (Dados retirados do DATASUS em 2016) Fonte: Silva et al., 2020.

Na população idosa o CA é uma patologia de extrema magnitude. Além disso, esta condição se intensifica caso o indivíduo possua os fatores de riscos (RESENDE e FILHO, 2020).

Outrossim, é notório que no mundo todo o CA é uma das primordiais causas de morbidade e mortalidade. Segundo estatísticas globais, no ano de 2012 houve 14,1 milhões de novos casos de CA, e até 2035 esse número pode aumentar para 24 milhões. Porém, com o crescimento de intervenções terapêuticas mais bem-sucedidas, a perspectiva de vida das pessoas com CA está se ampliando, ocasionando em uma população crescente de indivíduos sobreviventes (SCHOUTEN et al., 2019).

Os cuidados paliativos são vistos como essenciais aliados no cuidado oncológico centrado na pessoa. Estes, possuem o foco no alívio dos sintomas e do sofrimento psicológico, bem como no beneficiamento da qualidade de vida dos pacientes, por meio de atendimento especializado voltado na melhora psicossocial e assistencial (MOLLICA et al., 2018).

Chacon e seus colaboradores realizaram uma pesquisa com 20 idosos, homens e mulheres, com histórico de CA, evidenciaram que a prática de atividade física teve impacto positivo na manutenção da saúde e capacidade funcional. Os autores concluíram, a importância da atividade física em indivíduos que estão em tratamento de CA, pois garante autonomia e melhor qualidade de vida nestes idosos (CHACON et al., 2018).

Ainda, o estado nutricional adequado é essencial durante o tratamento do CA, pois é um preditor independente de sobrevida. Pacientes com o estado nutricional ruim está associado a piores desfechos para o tratamento do quadro clínico (PRESLEY et al., 2016).

Torres e Salomon, verificaram através de um estudo com pacientes idosos oncológicos, que estes indivíduos apresentavam algum grau de desnutrição e inadequações na ingestão alimentar. Concluíram, a necessidade de intervenções em pessoas com CA, principalmente para melhorar o prognóstico dos mesmos (TORRES e SALOMON, 2019).

Shehu e seus associados, realizaram um estudo com duração de 12 semanas, com 24 idosos homens e mulheres com idade igual ou superior a 60 anos e que possuíam diagnóstico de CA e estavam em tratamento. Cujo objetivo foi desenvolver e testar um programa piloto de atividade física e fatores dietéticos para promover uma melhor função física nestes indivíduos. Os estudiosos observaram que a adesão às recomendações dietéticas foram significativamente positivas. Os participantes informaram que os hábitos alimentares mudaram, permitindo comer o que gostavam e ingerindo alimentos saudáveis e que tiveram uma melhor função física (SHEHU et al., 2022).

Chen e seus colaboradores, enfatizaram a importância dos cuidados paliativos em indivíduos com CA, melhorando a qualidade de vida neste processo de tratamento e maior satisfação do cuidador/familiar (CHEN et al., 2019).

Ademais, Martins e seus associados, realizaram uma pesquisa com 12 mulheres, diagnosticadas com CA de mama, notaram que a intervenção nutricional educativa ocasionou melhorias nos hábitos diários, como aumento no consumo de verduras, frutas, ingestão hídrica regular, fracionamento das refeições, além da prática de exercício físico (MARTINS et al., 2021).

Dessa maneira, uma dieta adequada composta por macronutrientes e micronutrientes e a prática de atividade física, consiste em um mecanismo a mais no tratamento de pacientes com CA, diminuindo o impacto negativo da desnutrição sobre a qualidade de vida do indivíduo. Visto que, um estado nutricional inadequado e a perda de peso grave pode levar a uma baixa adesão ao tratamento quimioterápico (BORGES, 2020).

CONCLUSÃO

Destarte, observou-se através da literatura que uma intervenção nutricional e atividade física, proporciona para o paciente em tratamento de CA uma melhor qualidade de vida. Os cuidados paliativos neste processo são de suma importância

para se ter uma avaliação cuidadosa e humanizada com o paciente e com os responsáveis ao seu redor.

Ainda, deve-se enfatizar que o cuidado de uma equipe multidisciplinar (Médico, Nutricionista, Educador Físico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Psicólogo, entre outros) é primordial no processo de tratamento oncológico, pois atuam na recuperação do paciente, realizando abordagens para evitar desnutrição, perda de apetite, incapacidade funcional, óbitos prematuros, entre outras condições clínicas. Sugere-se, a necessidade de mais estudos com uma população maior e com intervenções amplas de um grupo de profissionais multidisciplinares. Com isso, irá corroborar para outros resultados pertinentes acerca da temática.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos familiares e amigos, que sempre nos apoiam para seguir com os objetivos e sonhos.

REFERÊNCIAS

- BORGES, E.L. Estado nutricional e consumo alimentar de pacientes com câncer de cabeça e pescoço frente ao tratamento quimioterápico. FAMERP. Dissertação (Mestrado), São José do Rio Preto, 2020.
- CARLOS, T.B.M. Avaliação do estado nutricional, ingestão alimentar, atividade inflamatória e prevalência de sintomas em pacientes idosos com câncer em cuidados paliativos. Tese, Ribeirão Preto: USP, 2020.
- CARNEIRO, G.S. et al. Nutrição, exercício físico e a profilaxia do câncer: um artigo de revisão sistemática. Research, Society and Development, v. 11, n.8, p. 1-11, 2022.
- CHACON, L.D. et al. Efeitos da atividade física em idoso com histórico de câncer. Motricidade, v. 14, n.1, p. 109-116, 2018.
- CHEN, T.R. et al. What influences the willingness of cancer patients to receive hospice palliative care at end of life?. Japanese Journal of Clinical Oncology, v. 49, n. 4, p. 361-366, 2019.
- FORBES, C.C. et al. Physical activity and nutrition interventions for older adults with cancer: a systematic review. J Cancer Surviv, v. 14, n. 5, p. 689-711, 2020.
- FRANCISCO, P.M.S.B. et al. Prevalência de diagnóstico e tipos de câncer em idosos: dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol, v. 23, n.2, p.1-12, 2020.
- MARTINS, K.A. et al. Hábito alimentar de mulheres com câncer de mama após intervenção nutricional. Revista UFG, v. 21, p. 1-25, 2021.

MOLLICA, M.A. et al. Perspectives on Palliative Care in Cancer Clinical Trials: Diverse Meanings from Multidisciplinary Cancer Care Providers. *J Palliat Med*, v. 21, n.5, p. 616-621, 2018.

PRESLEY, C.J. et al. Gaps in nutritional research among older adults with cancer. *J Geriatr Oncol*, v. 7, n. 4, p.281-292, 2016.

RESENDE, L.B; FILHO, I.M.M. Câncer em idosos: revisão narrativa das dificuldades na aceitação da doença e no tratamento. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, v.3, n. 6, p. 159-169, 2020.

SCHOUTEN, B. et al. Systematic screening and assessment of psychosocial well-being and care needs of people with câncer. *Cochrane Database Syst Rev*, v.3, n.3, p. 1-151, 2019.

SHEHU, E. et al. Development and Evaluation of a Multimodal Supportive Intervention for Promoting Physical Function in Older Patients with Cancer. *Cancers (Basel)*, v. 14, n. 11, p. 1-20, 2022.

SILVA, A.T.C et al. Perfil de morbimortalidade por câncer em idosos no território nacional brasileiro. *Editorial BIUS*, v. 21, n. 15, p. 1-23, 2020.

TORRES, T.A; SALOMON, A.L.R. Estado nutricional e consumo alimentar de pacientes em tratamento de câncer. *Repositório Uniceub. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição)*. Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.